

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Таирова С.Б., Мухамадиева Л.А.
Септал туғма юрак нуксонлари бўлган болаларда жисмоний ривожланиш хусусиятлари

Тухтаев Ф.М.
Особенности клинической картины перекрута яичка и его придатка у детей

Умаркулов З.З., Нурмурзаев З.Н., Хайитова С.А., Бурибоев А.А.
Пункционно-навигационные методы лечения серомы после операции герниоаллопластики: эффективность ультразвукового контроля и перспективы минимизации послеоперационных осложнений

Уразбаева Г.Ҳ., Ким О.А., Сулайманова З.И.
Миофасциал оғрик синдромини халқ табобати усуллари асосида оптималлаштириш

Хайдарова Ф.А., Кенджаева К.Ш., Ходжаева Э.С.
Важность определения метаболитов витамина B12 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Хамидов О.А., Жуманов З.Э., Усаров М.Ш.
Бачадон касалликларининг ультратовуш диагностикаси асосида статистик ва морфологик таҳлили

Хатамов Ж.А.
Последовательность лечения осложненных форм хронического гнойного среднего отита и ассоциированной тугоухости

Худойбердиева Г.М., Аметова А.С., Хамидов О.А.
Паркинсон касаллигида магнит-резонанс томографиянинг имкониятлари

Хурсанов Ё.Э.
Обоснование применения ненапряжной аллопластики в лечении ущемлённых грыж передней брюшной стенки

Шоназаров И.Ш., Сувонов М.Т., Шоназаров С.И.
Факторы риска развития рецидивных вентральных грыж

Элмуратов Ф.Қ.
Қорин бўшлиғи ёпиқ жароҳатларида минивазив диагностика ва даволаш усуллари

Янова Э.У., Уроков Ф.И., Тоштуробов А.Д.
МРА усулида киммерле аномалиясида ангиодисплазия турлари

129

Tairova S.B., Mukhamadieva L.A.
Features of physical development in children with septal congenital heart defects

132

Tukhtaev F.M.
Features of the clinical picture of testicular torsion and its appendage in children

136

Umarkulov Z.Z., Nurmurzaev Z.N., Khaitova S.A., Buriboev A.A.
Puncture-navigation methods of seroma treatment after hernialloplasty: efficiency of ultrasonic control and prospects for minimizing postoperative complications

139

Urazbaeva G.H., Kim O.A., Sulaimonova Z.I.
Optimization of myofascial pain syndrome treatment based on traditional medicine methods

142

Khaidarova F.A., Kendjaeva K.Sh., Khodjaeva E.S.
The importance of determining vitamin B12 metabolites in patients with type 2 diabetes

146

Khamidov O.A., Jumanov Z.E., Usarov M.Sh.
Statistical and morphological analysis of uterine diseases based on ultrasound diagnostics

151

Khatamov J.A.
Sequence of treatment of complicated forms of chronic purulent otitis media and associated hearing loss

157

Khudoiberdieva G.M., Ametova A.S., Khamidov O.A.
Capabilities of magnetic resonance imaging in parkinson's disease

161

Khursanov Yo.E.
Clinical justification for the use of tension-free hernioplasty in the treatment of strangulated ventral hernias

166

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Shonazarov S.I.
Risk factors for recurrent ventral hernias

169

Elmuratov G.K.
Mini-invasive methods of diagnostics and treatment for closed abdominal injuries

173

Yanova E.U., Urokov F.I., Toshturobov A.D.
Angiodysplasia variants in kimmerle anomaly by mra method

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Амонова Г.У.
Чақалоқлар нафас бузилиши синдромида мия структураларидаги морфологик белгилар

Дехканова Н.Т., Орипов Б.Ф.
Айрим сут эмизувчилар ўн икки бармоқ ичак иммун тузилмаларининг морфологияси ва уларнинг ичак бўшлиғи билан алоқаси

Жуманов З.Э., Очиллов Ж.Т.
Гонартрозда тизза бўғими тузилмаларидаги ўзгаришларнинг патоморфологик жиҳатлари

Йигиталиев С.Х., Мардонов Ж.Н., Худайберганова Н.Ш., Очиллов Ж.У.
Эффективность подслизистого введения геля хемобен при лазерной мукозэктомии желудка

Усмонов У.Д.
Разработка и экспериментальная оценка геля для первичной антисептической обработки ранений мягких тканей

180

Amonova G.U.
The morphological signs of brain structures of newborns in respiratory failure

183

Dehkanova N.T., Oripov B.F.
Morphology of immune structures of the duodenum of some mammals and their connections with its cavity

185

Jumanov Z.E., Ochilov J.T.
Pathomorphological aspects of changes in knee joint structures in gonarthrosis

187

Yigitaliev S.Kh., Mardonov J.N., Khudaiberganova N.Sh., Ochilov J.U.
Effectiveness of submucosal injection of hemoben gel in laser mucosal resection of the stomach

194

Usmonov U.D.
Development and experimental evaluation of a gel for primary antiseptic treatment of soft tissue wounds

МИОФАСЦИАЛ ОҒРИҚ СИНДРОМНИНИ ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСУЛЛАРИ АСОСИДА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Уразбаева Гулжамал Ҳамза кизи, Ким Ольга Анатольевна, Сулайманова Зебинисо Илӛс кизи Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Уразбаева Гулжамал Ҳамза кизи, Ким Ольга Анатольевна, Сулаймонова Зебинисо Илӛс кизи Самарқандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарқанд

OPTIMIZATION OF MYOFASCIAL PAIN SYNDROME TREATMENT BASED ON TRADITIONAL MEDICINE METHODS

Urazbaeva Guljamal Hamza kizi, Kim Olga Anatolyevna, Sulaimonova Zebiniso Ilyos kizi Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. Миофасциал синдроми (МОС) – ҳаракат аппарати тизимида кенг тарқалган патология бўлиб, мушакларнинг триггер нуқталарида оғриқ ва ҳаракат чекловларига олиб келади. Замонавий тиббиётда МОСни даволашда стандарт фармакологик терапия ва физиотерапевтик усуллар қўлланилса-да, халқ табобати усуллари самарадорлиги ҳали етарлича ўрганилмаган. Ушбу мақолада МОСни реабилитация қилишда акупунктура, мануал терапия, фитотерапия ва рефлексотерапиянинг терапевтик таъсири ўрганилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, халқ табобати усуллари билан комбинациялаш миофасциал синдром симптомларини самарали камайтиради, мушак спазмларини енгиллаштиради, қон айланишини яхшилайди ва тикланиш жараёнини тезлаштиради. Натижалар визуал аналог шкаласи (ВАШ) бўйича баҳоланган бўлиб, беморларнинг оғриқ синдроми даражасида сезиларли камайиш кузатилди. Ушбу тадқиқот миофасциал синдромни даволашда халқ табобати усуллари илмий асосланган тарзда қўллаш имкониятларини кенгайтиради.

Калит сўзлар. Миофасциал синдром, халқ табобати, акупунктура, мануал терапия, фитотерапия, рефлексотерапия.

Abstract. Myofascial pain syndrome (MPS) is a widespread musculoskeletal pathology characterized by pain in muscle trigger points and movement restrictions. In modern medicine, the treatment of MPS is based on standard pharmacological therapy and physiotherapeutic methods. However, the effectiveness of traditional medicine methods for this pathology has not been sufficiently studied. This article examines the therapeutic effects of acupuncture, manual therapy, phytotherapy, and reflexotherapy in MPS rehabilitation. The study results indicate that combining traditional medicine methods with standard therapy significantly reduces myofascial syndrome symptoms, alleviates muscle spasms, improves blood circulation, and accelerates the recovery process. The results were assessed using the Visual Analog Scale (VAS), showing a significant reduction in pain syndrome among patients. This study expands the possibilities of scientifically based application of traditional medicine methods in treating myofascial syndrome.

Keywords: myofascial syndrome, traditional medicine, acupuncture, manual therapy, phytotherapy, reflexotherapy.

Қирриш. Миофасциал оғриқ синдроми (МОС) – мушакларнинг триггер нуқталарида ҳосил бўладиган оғриқли патология бўлиб, дунё бўйлаб миллионлаб одамларга таъсир кўрсатади. Ушбу синдром асосан бўйин, бел, елка, сон ва бошқа мушак гуруҳларида кузатилади ва беморнинг ҳаракатланиш имкониятларини чеклайди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотларига кўра, мушак-скелет тизими билан боғлиқ касалликлар орасида миофасциал синдром оғриқ синдромининг етакчи сабаби ҳисобланади [1,2,4]. Турли эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, МОС аҳоли орасида 30-50% ҳолларда учрайди, айниқса, узоқ вақт статик юкланиш ёки ногўғри ҳаракатланиш билан боғлиқ

касбларда ишлайдиган шахсларда учрайди. МОС клиник жиҳатдан мушакларнинг ичида ҳосил бўладиган триггер (тригер) нуқталар туфайли пайдо бўлган маҳаллий ва акс эттирилган оғриқлар билан характерланади. Триггер нуқталар мушак ёки фассия (мушак қопламаси) ичида жойлашган бўлиб, уларга босим берилганда ёки мушак фаолиятида оғриқ ҳосил қилади. Бу синдромнинг пайдо бўлишида ортопедик муаммолар, ногўғри жисмоний фаоллик, узоқ давом этган статик юкланишлар, стресс ва психологик омиллар, шунингдек, совуқ ёки жароҳатлар асосий сабаблар сифатида қаралади. Миофасциал синдромнинг долзарблиги шундаки, у беморнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради. Оғриқ синдроми

узоқ давом эца, у нафақат мушак ва бўғимларга, балки марказий асаб тизимига ҳам салбий таъсир кўрсатиб, сурункали оғриқ синдромига олиб келиши мумкин. Шу сабабли, Миофасциал синдромни самарали ва хавфсиз даволаш усулларини топиш ҳозирги тиббиётнинг муҳим вазифаларидан биридир [3,8].

Миофасциал синдромни даволашнинг анъанавий ва замонавий усуллари. Ҳозирги кунда миофасциал синдромни даволашда фармакологик ва физиотерапевтик усуллар кенг қўлланилади. Оғриқни камайтириш ва мушак спазмларини енгиллаштириш учун нон-стероид яллиғланишга қарши дорилар (НЯҚД), мушак релаксантлари ва аналгетиклар буюрилади. Шу билан бирга, физиотерапия, терапевтик машқлар ва массаж каби усуллар ҳам реабилитация жараёнида қўлланилади [6,7,10]. Бирок, анъанавий дорилар узоқ муддат қўлланганда турли ножўя таъсирларни келтириб чиқариши мумкин. Масалан, НЯҚД узоқ муддат ишлатилганда ошқозон-ичак тизими шиллиқ қаватига зарар етказиши, жигар ва буйрак фаолиятига салбий таъсир қилиши мумкин. Шу сабабли, алтернатив ва кўшимча терапия усулларини излаш, жумладан, халқ табобати усулларини қўллаш, миофасциал синдромни даволашда муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади. Халқ табобати минг йиллар давомида инсон саломатлигини сақлаш ва даволашда самарали бўлиб келган. Миофасциал синдромни халқ табобати усуллари билан даволаш қуйидаги асосий ёндашувларни ўз ичига олади: акупунктура (игнатерапия) – мушаклар ва нерв тизимининг фаоллигини тартибга солиш орқали оғриқни камайтиради [2,7,12]. Мануал терапия – қўл билан амалга ошириладиган махсус ҳаракатлар орқали мушаклар бўшашади ва қон айланиши яхшиланади [5,9]. Фитотерапия (ўсимликлар билан даволаш) – яллиғланишга қарши ва оғриқ қолдирувчи табиий воситалар ёрдамида организмнинг тикланиш жараёнини рағбатлантиради. Рефлексотерапия ва массаж – триггер нукталарни бўшаштириш, қон айланишини яхшилаш ва мушаклардаги зўриқишни камайтиришга хизмат қилади [10,11].

Тадқиқотнинг мақсади. Миофасциал синдромда бўладиган оғриқларни халқ табобати усуллари ёрдамида оптималлаштириш ва комплекс терапиянинг самарадорлигини таҳлил қилиш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 25-50 ёш (ўртача ёш $38,4 \pm 5,2$) оралиғидаги 50 нафар бемор жалб қилинди. Тадқиқот иштирокчилари иккита гуруҳга бўлинди: Асосий гуруҳ ($n=30$) - стандарт фармакологик даволаш билан бирга халқ табобати усуллари қўлланилган. Назорат гуруҳи ($n=20$) - фақат стандарт дори-дармонлар ва физиотерапия билан даволанган.

Беморларнинг ҳолати тадқиқот бошланишидан олдин ва 4 ҳафталик даволаш курсидан сўнг баҳоланди. Қуйидаги диагностик ва баҳолаш усуллари қўлланди: 1. Клиник текширув: Беморларнинг шикоятлари ва триггер нукталарни аниқлаш. Мушак таранглигини баҳолаш. 2. Оғриқни баҳолаш усуллари: Визуал аналог шкаласи (ВАШ) – 0 дан 10 гача бўлган балл

Жадвал 1. Оғриқ синдромининг камайтиши (ВАШ шкаласи бўйича баҳолаш)

Гуруҳ	Даволашдан олдин ($M \pm SD$)	4 ҳафта ўтгач ($M \pm SD$)	P- киймати
Асосий гуруҳ ($n=30$)	7.8 ± 1.2	3.1 ± 0.8	$p < 0.001$
Назорат гуруҳ ($n=20$)	7.5 ± 1.1	5.2 ± 1.0	$p < 0.05$

тизимда оғриқ даражаси баҳоланди. Мушак синдроми индекси – мушаклардаги зўриқиш ва спазм даражаси баҳоланди. 3. Физик баҳолаш: Мушак кучи тести – мушакларнинг умумий функционал фаоллиги ва кучланиши баҳоланди. Ҳаракат амплитудаси (гониометрия) – бўйин, бел ва елка мушакларининг ҳаракатланиш имкониятлари ўлчанди. 4. Психологик баҳолаш: Гамильтоннинг ташвиш ва депрессия шкаласи (HADS) – беморларнинг психо-эмоционал ҳолати таҳлил қилинди. 5. Лаборатор ва инструментал тадқиқотлар: умумий қон таҳлили (УҚТ) – яллиғланиш жараёнларини баҳолаш. Электромиография (ЭМГ) – мушакларнинг электр фаоллигини ўлчаш.

Даволаш усуллари. Асосий гуруҳга халқ табобати усуллари қўшилган ҳолда қуйидаги даволаш протоколи қўлланилди: Акупунктура ҳафтада 3 марта триггер нукталарга игна қўйиш орқали мушак спазмларини камайтириш ва қон айланишини яхшилаш. Мануал терапия ҳафтада 2 марта мушак бўшашини таъминлаш, рефлектор фаолликни тиклаш. Фитотерапия алое вера экстракти ва ялпиз асосида малҳамлар, яллиғланишга қарши ўт дамламалари (занжабил, долчин, арпабодиён экстракти). массаж ҳафтада 2 марта биоактив нукталарни стимуляция қилиш ва мушаклар ҳолатини яхшилаш. Назорат гуруҳи эса фақат дорилар ва физиотерапия курсини олди. Статистик таҳлил усуллари. Олинган натижалар SPSS 26.0 дастурида қайта ишланиб, ўртача \pm стандарт оғиш ($M \pm SD$) кўринишида ифодаланди. Т-тест орқали гуруҳлар ўртасидаги фарқлар статистик жиҳатдан ишончлилиги баҳоланди ($p < 0.05$ ишончлилик даражаси).

Натижалар. Ушбу тадқиқотда 50 нафар бемор иштирок этди. Барча беморлар Миофасциал оғриқ синдроми (МОС) диагностикаси билан танлаб олиниб, улар иккита гуруҳга ажратилди: 1. Асосий гуруҳ ($n=30$) – Стандарт фармакологик даволаш + халқ табобати усуллари (акупунктура, мануал терапия, фитотерапия, рефлексотерапия). 2. Назорат гуруҳи ($n=20$) – Фақат стандарт дори-дармон ва физиотерапия асосида даволанган. Беморларнинг умумий ўртача ёши $38,4 \pm 5,2$ ёш бўлиб, уларнинг 60% аёллар ва 40% эркаклардан иборат эди. 1. Оғриқ синдромининг камайтиши (ВАШ шкаласи бўйича баҳолаш). Оғриқ даражаси даволашдан олдин ва 4 ҳафталик терапиядан кейин баҳоланди. Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, акупунктура, мануал терапия ва фитотерапия қўлланилган асосий гуруҳда оғриқ даражаси сезиларли даражада пасайди ($p < 0.001$). Назорат гуруҳида ҳам оғриқ камайган, ammo асосий гуруҳ билан таққослаганда сезиларли фарқ бор ($p < 0.05$).

Ҳаракат амплитудасининг тикланиши (гониометрия натижалари). Беморларнинг бўйин, бел ва елка соҳасидаги ҳаракат амплитудаси гониометрия орқали баҳоланди. Даволашдан сўнг асосий гуруҳда ҳаракат амплитудаси назорат гуруҳига нисбатан сезиларли яхшиланди. Айниқса, бўйин ва бел ҳаракатларининг кенгайтиши акупунктура ва рефлексотерапиянинг фойдали таъсирини кўрсатди.

Жадвал 2. Ҳаракат амплитудасининг тикланиши (гониометрия натижалари)

Ҳаракат гури	Асосий гуруҳ (ўртача ± SD)	Назорат гуруҳ (ўртача ± SD)
Бўйин эгилиши	35.4° → 48.6°	34.9° → 42.1°
Бел эгилиши	42.1° → 55.8°	41.5° → 46.7°
Елка ҳаракати	120.3° → 145.2°	119.8° → 128.4°

Жадвал 3. Мушак таранглигининг камайиши (мушак синдроми индекси бўйича)

Гуруҳ	Даволашдан олдин (M±SD)	4 ҳафта ўтгач (M±SD)	P- қиймати
Асосий гуруҳ (n=30)	6.9 ± 1.5	2.4 ± 0.9	p < 0.001
Назорат гуруҳ (n=20)	6.7 ± 1.4	4.8 ± 1.2	p < 0.05

Жадвал 4. Психо-эмоционал ҳолатнинг яхшиланиши (HADS шкаласи бўйича)

Гуруҳ	Даволашдан олдин (M±SD)	4 ҳафта ўтгач (M±SD)	P- қиймати
Асосий гуруҳ (n=30)	12.5 ± 3.1	6.8 ± 2.3	p < 0.001
Назорат гуруҳ (n=20)	12.2 ± 2.9	9.4 ± 2.7	p < 0.05

Триггер нукталар ва мушак таранглигини камайтириш мушак синдроми индекси ёрдамида баҳоланди. Акупунктура, массаж ва удар-тўлқин терапияси асосий гуруҳда мушак таранглигини 2,9 баробар камайтирган (p<0.001). Назорат гуруҳида эса мушак синдроми индекси фақат 1,4 баробар пасайган (p < 0.05).

Беморларнинг ташвиш ва депрессия даражаси Ҳамилтон шкаласи (HADS) ёрдамида баҳоланди. Асосий гуруҳда депрессия ва ташвиш сезиларли даражада камайди (p<0.001). Акупунктура ва рефлексотерапия натижасида беморларда стресс даражаси пасайган, уйку сифати ва умумий ҳаёт сифати яхшиланди.

Хулоса. Натижалар шуни кўрсатадики, халқ табиобати усуллари Миофасциал оғриқ синдроми даволашда юқори самарадорликка эга. Стандарт фармакологик терапия билан биргаликда қўлланганда оғриқ синдроми тезроқ камайди, ҳаракат амплитудаси тикланади ва беморнинг ҳаёт сифати яхшиланади.

Адабиётлар:

1. Абдусаломова М., Равшанова М. Особенности реабилитационных мероприятий при болях в пояснице у спортсменов, занимающихся спортом со скоростными и силовыми качествами //Editor coordinator. – 2020. – С. 255.
2. Апляева Е. Миофасциальный болевой синдром //Молодёжь третьего тысячелетия. – 2023. – С. 524-528.
3. Реверчук И. и др. Дифференциальная феноменология хронических скелетно-мышечных болей аффективного генеза в неврологической, нейрохирургической и психиатрической практике: фокус внимания на фибромиалгию //Рецензируемый научно-практический журнал “Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – №. 2. – С. 23-27.
4. Агасаров Л. Г. и др. Перспективы комплексного применения технологий традиционной медицины //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2013. – №. 1. – С. 185.
5. Самиев А. С., Мавлянова З. Ф., Эрназаров А. Ж. Комплексная реабилитация больных с поясничными спондилогенными радикулопатиями //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 453-461.
6. Худойкулова, Ф. В. "The structure, age features, and functions of hormones." (2023): 681-688.
7. Dommerholt J., Fernández-de-las-Peñas C. Trigger Point Dry Needling: An Evidence and Clinical-Based Approach. 2nd ed. Elsevier, 2020.

8. Chaitow L., DeLany J.W. Clinical Application of Neuromuscular Techniques: Volume 1: The Upper Body. 3rd ed. Elsevier, 2018.

9. Laimi, Katri, et al. "Effectiveness of myofascial release in treatment of chronic musculoskeletal pain: a systematic review." *Clinical rehabilitation* 32.4 (2018): 440-450.

10. Hickey, Sarah. "Fibromyalgia Treatment using Alternative and Complementary Care: A Literature Review." (2012).

11. Mense S., Gerwin R.D. Muscle Pain: Diagnosis and Treatment. 2nd ed. Springer, 2019.

12. Eftekharsadat, Bina, et al. "Combination of exercise and acupuncture versus acupuncture alone for treatment of myofascial pain syndrome: a randomized clinical trial." *Journal of acupuncture and meridian studies* 11.5 (2018): 315-322.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ

МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Уразбаева Г.Х., Ким О.А., Сулаймонова З.И.

Резюме. Миофасциальный болевой синдром (МБС) – это широко распространенная патология опорно-двигательного аппарата, характеризующаяся болью в триггерных точках мышц и ограничением движений. В современной медицине лечение МБС основано на стандартной фармакологической терапии и физиотерапевтических методах. Однако эффективность народных методов медицины при данной патологии изучена недостаточно. В данной статье исследуется терапевтическое воздействие акупунктуры, мануальной терапии, фитотерапии и рефлексотерапии в реабилитации МБС. Результаты исследования показали, что комбинация методов народной медицины со стандартной терапией значительно снижает симптомы миофасциального синдрома, уменьшает мышечные спазмы, улучшает кровообращение и ускоряет процесс восстановления. Оценка результатов проводилась с использованием визуально-аналоговой шкалы (VAS), на основе которой зафиксировано значительное снижение болевого синдрома у пациентов. Данное исследование расширяет возможности научно обоснованного применения народных методов медицины в лечении миофасциального синдрома.

Ключевые слова: миофасциальный синдром, народная медицина, акупунктура, мануальная терапия, фитотерапия, рефлексотерапия.